

XALQARO VA MILLIY HUQUQDA FUQAROLIK MASALASINING
QONUNYIY TARTIBGA SOLINISHI

Fayziyeva Dilnoza Abduraximovna
Buxoro viloyati Yuridik texnikumi
o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada fuqarolik tushunchasi, xalqaro va milliy tajribada fuqarolik masalalarining alohida ahamiyatga egaligi, shuningdek, fuqarolik instituti rivojlanishi va mustahkamlanishi jarayonlarini, ushbu institutning xalqaro va milliy qonunchilikda tartibga solingan jihatlarini, xalqaro va milliy normalarda fuqarolik institutining o'rnatilishi va rivojlanishi uchun xizmat qiladigan imkoniyatlarini o'rganish masalalari e'tirof etiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие гражданства, значение гражданства в международной и отечественной практике, а также процессы развития и укрепления института гражданского права, аспекты этого института, регулируемые международным и национальным правом, возможности установления и развитие гражданских институтов в соответствии с международными и национальными нормами, вопросы обучения признаются.

Annotation: The article deals with the concept of citizenship, the importance of citizenship in international and national practice, as well as the processes of development and strengthening of the civil institution, the aspects of this institution regulated by international and national law, the opportunities for the establishment and development of civil institutions in international and national norms. learning issues are recognized.

Kalit so'zlar: fuqarolik, yagona fuqarolik, ko'p fuqarolik, apatrid, xalqaro huquq, milliy huquq, konvensiya, akt, deklaratsiya, qonun, nizom.

Ключевые слова: гражданство, единое гражданство, множественное гражданство, безгражданство, международное право, национальное право, конвенция, акт, декларация, закон, статут.

Keywords: citizenship, single citizenship, multiple citizenship, statelessness, international law, national law, convention, act, declaration, law, statute.

Fuqarolik jismoniy shaxs bilan davlat o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlarni belgilab beruvchi huquqiy munosabatdir. Bu tushuncha insonning huquqiy yoki siyosiy-huquqiy tomondan himoyalaniishi va qonuniy manfaatlarining davlat ichida va uning tashqarisida qo'llanishini anglatadi.¹

Fuqarolik tushunchasi o'z tarixiy taraqqiyoti davomida xalqaro va milliy miqyosda "shaxsning muayyan davlatga mansubligini bildiruvchi, jismoniy shaxs bilan davlat o'rtasidagi o'zaro huquq va majburiyatlarni belgilab beruvchi va shaxs bilan davlat o'rtasidagi barqaror, doimiy siyosiy, huquqiy aloqalarni" anglatuvchi bugungi mazmuniga qanday bosqichlarni bosib o'tgan holda ega bo'lganligini o'rganish va bilish uni yuksaltirishga yo'l ochib beruvchi asosiy omildir. Fuqarolik instituti shakllanishini o'rganish jarayonida uning shakllanishi va rivojlanishi uchun jamiyatda yashovchi insonlarning o'z huquqlarini amalga oshirish va davlat bilan mustahkam aloqa bog'lash ehtiyoji va amaliy harakatlari sabab bo'lganligini anglash mumkin. Huquq va majburiyatlar egasi bo'lmish fuqaroning o'z mustaqil maqomiga ega bo'lishi uchun olib borgan harakatlari bevosita demokratik davlatni shakllantirish uchun olib borgan kurashlari bilan bog'liq ravishda kechgan.

Ma'lumki, bugungi dunyo hamjamiyatida huquqiy davlat va demokratik jamiyat qurishga asoslangan mamlakatlar o'z fuqarolarining asosiy huquq va erkinliklarini ta'minlamay, majburiyatlarini belgilamay turib, farovon hayot barpo etolmaydi. Chunki davlat va jamiyatning erkin rivojlanishi ko'p jihatdan unda yashovchi insonlarning o'z huquq va majburiyatlarini mustaqil ravishda amalga oshirishiga bog'liq hisoblanadi. Fransuz mutafakkiri *Raymon Aron* aytganidek, inson huquqlari to'laligicha, faqat milliy davlatlar doirasidagina himoyalaniishi va amalga oshishi mumkin.²

¹ Mo'minov A.R., Tillabayev M.A. Inson huquqlari : Darslik. T.: "Adolat" 2013.- B. 263

² Aron R. Is Multinational Citizenship Possible? // Social Research. 1974. Vol. 41. № 4. P. 638

1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 15-moddasida “ har bir inson fuqarolik huquqiga ega” va “ hech kim o‘z fuqaroligidan o‘zboshimchalik bilan yoki fuqaroligini o‘zgartirish huquqidan mahrum etilishi mumkin emas” ligi to‘g‘risidagi ikkita muhim qoida yozib qo‘yilgan edi. 1923-yilda Xalqaro Odil Sudlovning doimiy faoliyat ko‘rsatuvchi palatasi "zamonaviy xalqaro huquqda har bir davlat fuqaroligi erkinligi tamoyili”ni o‘rnatdi. Bundan tashqari, har bir mamlakat o‘zining qonunlarida xalqaro huquq normalariga muvofiq, o‘z fuqarolari himoyasini ta‘minlashi zarurligini belgilab berdi. Bunday qoidani biz **1997-yilgi ”Fuqarolik to‘g‘risida Yevropa Konvensiyasi”** 3-moddasida ham ko‘rishimiz mumkin. Ikkinchi jahon urushi jarayoni va natijasi fuqarolik asosiy inson huquqlari va erkinliklarini mustahkamlab yoki buzganida davlatlararo munosabatlarga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi amalda barcha tan olgan hodisaga aylanib, bu 1948-yilgi Umumjahon deklaratsiyasi va **1966-yilgi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktining** kirish qismi (preambula)sida yozib qo‘yilgan. Shu sababdan, masalan, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt (25-modda) da davlatlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z fuqarolariga: davlat ishlarini yuritishda ishtirok etish, haqiqiy davriy saylovlarda ovoz berish va saylanish, o‘z davlatida umumiy tenglik shartlarida davlat xizmatida ishlash” huquqi va imkoniyati berishga ko‘rsatma beriladi.³

Har qanday davlat aholisi o‘z huquqiy maqomi bo‘yicha quyidagi uchta muhim toifaga bo‘linadi: fuqarolar, chet elliklar, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar.⁴

Fuqaroligining yo‘qligi apadridlarni mamlakat fuqarolari bilan solishtirganda huquqiy jihatdan muvofiq bo‘lmagan ahvolga solib qo‘yadi. Ularning huquqlari o‘zlari yashab turgan davlatda cheklanadi (asosan siyosiy huquqlari cheklanadi). Shu bilan bog‘liq ravishda xalqaro doirada **1954-yili Apatridlar maqomi to‘g‘risida konvensiya, 1961-yilda esa Fuqarosizlikni qisqartish to‘g‘risidagi maxsus konvensiya** qabul qilindi.

³ Tuzmuhammedov R.A., Hakimov R.T. Xalqaro huquq asoslari. – T., « Iqtisodiyot va huquq dunyosi » 1998. B.- 53-bet

⁴ “Xalqaro huquq” mas’ul muharrir Saidov A.X... Oz‘.R. IIV Akademiya. Darslik. T. 2012B.- 86

Shuningdek, xalqaro miqyosda ko'p fuqarolik masalasi ham ko'ndalang bo'lib turibdi. **1963-yildagi Ko'p fuqarolikni cheklash va ko'p fuqarolik hollarida harbiy majburiyat to'g'risidagi Yevropa konvensiyasining** qabul qilinishi ham fuqarolikning ushbu yuridik holatini tartibga solinishini taqozo qilgan holda vujudga kelgan.

Xorijiy mamlakatlar fuqarolik masalasi bo'yicha xalqaro huquqda e'tirof etilgan konvensiya, pakt, shartnomalarning umumiy qoidalariga suyanadi va uning qoidalarini o'zining milliy qonunchiligida joriy qilib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasida fuqarolik masalalari *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi*, «*O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida*»gi Qonun va «*O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida*»gi *O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tartibga solinadi*. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va fuqaroligi to'g'risidagi qonunda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat bilan siyosiy-huquqiy munosabatlari, bu munosabatlar ularning o'zaro huquqlari, erkinliklari va burchlarini ifodalashi orqali kelib chiqishi aniq ifodalangan. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, O'zbekiston Oliy Kengashi **1992 yil 2 iyulda “O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida”** qonun qabul qildi. 2020-yil 13-martda ushbu qonun yangi tahrirda qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasi hamda “Fuqarolik to'g'risida”gi qonunning 1-, 2-moddalariga binoan, O'zbekiston hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. Qonunda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga mansublik, fuqarolikka ega bo'lish asoslari, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish, uning to'xtatilishi, ota-onaning fuqaroligi o'zgarganda va farzandlikka olinganda bolalarning fuqaroligi, fuqarolik to'g'risidagi ishlarni yurituvchi O'zbekiston Respublikasining davlat idoralari va ularning vakolatlari, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi masalalariga oid arizalar va taqdimnomalarni ko'rib chiqish, fuqarolikka oid qarorlarning ijrosi, mansabdor shaxslarning fuqarolik masalalariga oid g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan shikoyat qilish, xalqaro shartnomalarning qo'llanilishi kabi eng muhim masalalar bayon etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi“ 1948-yil
2. Apatridlar maqomi to'g'risida konvensiya 1954-yili
3. Fuqarosizlikni qisqartish to'g'risidagi maxsus konvensiya 1961-yil
4. “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakti” 1966-yil
5. “Fuqarolik to'g'risida Yevropa Konvensiyasi” 1997-yilgi
6. Aron R. Is Multinational Citizenship Possible? // Social Research. 1974. Vol. 41. № 4. P. 638
7. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risida”gi Qonun 2020-yil 13-mart
8. “O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi PF 500-son 1992 yil 20-noyabr.
9. Mo'minov A.R., Tillabayev M.A. Inson huquqlari : Darslik. T.: “Adolat” 2013.- B. 263
10. Tuzmuhammedov R.A., Hakimov R.T. Xalqaro huquq asoslari. – T., « Iqtisodiyot va huquq dunyosi » 1998.
B.- 53-bet
- 11.¹“Xalqaro huquq” mas'ul muharrir Saidov A.X... Oz'.R. IIV Akademiya. Darslik. T. 2012B.- 86